

**Brevísima referencia a la civilización y cultura americana antes de la llegada de los
españoles**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115185>

Georgios GIOTOPOULOS, M.Ed., M.Sc.,
PhD(c)-Universidad de Patras, Grecia.

ggiotop@upatras.gr

<https://orcid.org/0000-0003-2151-0774>

05/05/2024

Contenido

1. El desarrollo de la civilización azteca, y especialmente en los sectores que conciernen la organización social, la economía, la cultura material y artes y la religión.	3
a. Organización social	4
b. Economía	5
c. Cultura material y artes	5
d. Religión.....	6
2. Comparación entre las culturas maya e inca. Diferencias y similitudes entre las dos culturas.....	7
3. La cultura en el continente americano antes de la llegada de los españoles	9
4. Referencias.....	11

1. El desarrollo de la civilización azteca, y especialmente en los sectores que conciernen la organización social, la economía, la cultura material y artes y la religión.

Los aztecas llegaron al valle de México hacia el año 1215. Pronto las demás tribus del lago - entre otras cosas- les detestaban por sus sacrificios humanos algo que, sin embargo, no les impidió fundar su propia capital en 1325 y finalmente subyugar a todos los habitantes que vivían a su alrededor en 1428. Durante ese largo periodo desde su llegada al valle hasta el inicio de su imperio se familiarizaron con las culturas diferentes de las otras tribus sobre el mejoramiento de la cultivación de la tierra, la organización de la sociedad y los avances culturales “como el calendario, el sistema numérico y la escritura” (Fox, 2011, p.21).

Imagen 1. Códice Boturini o “Tira de la Peregrinación” con el símbolo del águila sobre el nopal, en un lago (Texcoco) donde los aztecas fundaron Tenochtitlán (Potenziani, 2013, p.6)

Tenochtitlán (imagen 1), la capital cuyo nombre significa “lugar donde abundan los nopales” (Potenziani, 2013, p.4) fue construida en un islote del Lago Texcoco llamado Metzlipán (que significa “en el ombligo de la luna”) y fue extendida en más de 13 kilómetros cuadrados, rodeada de zona residencial y de chinampas (tierras o campos cultivados en islas flotantes) (ibid., p.2). Según Bernal Diaz, uno de los soldados de Cortés, la visión de la ciudad era tan encantada que se preguntaron si todo eso se trataba de un sueño. La carretera que conducía hasta México era recta y llana, las pirámides y los edificios se elevaban entre el agua, las cinco grandes calzadas que interconectaban las islas con la tierra firme junto con los canales que constituían un modo de transporte

diferente crearon un esquema casi onírico a los españoles (ibid., p.2).

El hecho de que el idioma de los nahuas incluyera varios nombres diferentes para diferentes tipos de jardín, es algo muy importante ya que demuestra que la horticultura desempeñó un papel definitivo en sus vidas (Arber, 1940). Cabe destacar un especial tipo de alimento (tecuitlatl) que los aztecas comían y provenía del lago. Era una sustancia fangosa

que flotaba en su superficie. Después de recogerlo, lo secaron al sol y luego lo guardaron en sus almacenes. Sabía a queso y estaba salado (Farrar, 1966).

Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán (1519) ella estaba en su punto culminante con una población de más de 200.000 habitantes según Fox (2011, p.22) o como Farrar (1966, p.341) sostiene con otra estimación conservativa de 250.000 habitantes, algo que significa que su población era más numerosa comparándola a las ciudades más grandes de Europa (Crida et al., 2002, p.34). La población total del imperio debía alcanzar el número de 11 millones de habitantes más o menos, según Crida (Crida et al., 2002, p.35).

Los toltecas que dominaron la región entre el siglo X y el XII (Fox, 2011, p.3), como pueblo anterior, legaron la leyenda de Quetzalcóatl -entre otros pueblos- a los aztecas (Fox, 2011, p.15).

a. Organización social

Aunque bien organizada y estructuralmente jerarquizada esta sociedad, su pueblo no gozaba los mismos privilegios ya que había una estratificación social muy concreta y rigurosa. Hay que mencionar las propuestas de un consejero azteca, Tlacaélel, en el año 1426, que contribuyeron a reformas administrativas y sociales radicales (Crida et al., 2002, p.33).

La socialización se realizaba mediante dos sistemas: el primero que se llamaba calpulli, tenía que ver con la convivencia en grupo (calpulli) donde los libres hombres podían poseer una casa, tierra, escuela para la educación de los niños, equipamiento militar y templo para sus deberes religiosos (Lucena Salmoral, 2005, p.27; Crida et al., 2002, p.35). Las clases

Imagen 2. Funcionario adúltero ejecutado durante el gobierno de Moctezuma (Códice Florentino) (Jacobo-Marín, 2010, p.41).

diferentes y distintas entre sí eran en total seis. En primer lugar, existía un jefe supremo que tenía concentrada toda la autoridad en sus manos. Se llamaba Huey Tlatoani, o “gran señor” (Fox, 2011, p.23; Lucena Salmoral, 2005, p.27) y vivía en Tenochtitlán. Debajo de él, venían los Tlatoanis o jefes de las ciudades. Cabe mencionar una categoría distinta: la

de los jueces o tecuhtli (los españoles los denominaron caciques) que era basado en un sistema jurídico muy estricto e inmediatamente ejecutable (ve imagen 2) al menos en los casos serios como homicidios, adulterio, etc. (Jacobo-Marín, 2010, p.36).

La tercera clase se constituía por los nobles de mérito o Tetecuhtin (Lucena Salmoral, 2005, p.27). Adicionalmente, existían los hijos de los Tlatoani los llamados Pipiltin que cumplían el cuadro de las clases superiores. Ellos participaban en la administración del imperio. Bajo de ellos encontramos la quinta clase, el pueblo o macehualli que es el más numeroso. El pueblo estaba impregnado desde su infancia de valores colectivos así que toda su vida se definiría bajo las características del grupo comunitario, el calpulli, y su participación bien sea en la vida rural dedicada en la agricultura o en la guerra cuando el imperio se les llamaba. En la clase final pertenecían los esclavos o tlacotin (mayerques, según Crida et al., 2002, p.35) que cultivaban la tierra junto con los tamine, otros “trabajadores pobres que se alquilaban en algún señor” (Crida et al., 2002, p.35).

b. Economía

Su economía era basada en la agricultura que se desarrolló gracias a las chinampas, es decir al rellenar de las tierras sumergidas para crear nuevos lotes de suelo muy fértil (Fox, 2011, p.21) y en los tributos bastante altos que otras tribus debían pagar para mantener la paz frente a los aztecas. En los grandes mercados de Tenochtitlán y de Tlatetolco se encontraba todo tipo de mercancía y de una abundancia enorme. La casta comerciante -Pochtecas- viajaba hasta los Andes para traer productos únicos y raros que no existían en la tierra de los aztecas (Crida, et al., 2002, pp.34-35). Gracias a una red de carreteras organizada el desarrollo económico se promovió rápidamente.

c. Cultura material y artes

Los toltecas se destacaron en el nivel arquitectónico (Chang-Rodriguez, 2008, p.33). Los chichimecas adoptaron sus elementos culturales algo que al final fue aprovechado por los aztecas “hasta dominar todo el valle a fines del siglo XIII” (Chang-Rodriguez, 2008, p.34). A pesar de esto, nunca alcanzaron el nivel avanzado de las tradiciones toltecas y mixtecas en la orfebrería o la alfarería (Crida, et al., 2002, p.35). Su civilización era teocrática (ibid., 34).

En ese imperio tan grande, “las esferas de interacción” (Umberger, 2007, p.166) y las redes diferentes que transcurrían ese enorme lugar consiguieron a transmitir la cultura de los aztecas ya que sus esculturas estuvieron encontradas en partes lejanos como este, cerca de Tula, donde “esculpieron un relieve para pedir a la diosa del agua Chalchiuhtlicue que detuviera una inundación en Tenochtitlan” (Umberger, 2007, p.175)

Los aztecas “utilizaban un sistema criptográfico de acertijo” (Crida et al., 2002, p.36) para la producción de sus palabras escritas. También, su sistema numérico era vigesimal y sus números se expresan con puntos desde uno hasta diecinueve mientras el veinte tenía un símbolo especial (Crida et al., 2002, p.36). En su cultura, destaca una plétora de poemas de sentido filosófico que se trata de temas de la vida cotidiana, del amor a la naturaleza o de la celebración de la guerra (Solanilla, 2008, p.139). A través de esos sentidos quisieron transmitir normas éticas y morales a sus hijos. Escribieron “poemas líricos, épicos, dramáticos, pletóricos de belleza y significado” (Solanilla, 2008, p.139). Su producción literaria fue muy importante, aunque abundada por la religión en todas partes. Las culturas mesoamericanas en su conjunto fueron influidas en cuanto a su construcción del pensamiento pedagógico (Solanilla, 2008, p.141).

Los aztecas tenían dos calendarios: uno religioso para sus rituales de 260 días, dividido en 13 meses y otro solar de 365 días dividido en 18 meses de 20 días cada uno. Los restantes cinco días estaban consagrados a ofrendas y sacrificios humanos a los dioses (Crida et al., 2002, p.36).

d. Religión

La religión azteca fue basada en primer lugar en “un sincretismo religioso” hecho por los sacerdotes aztecas (Crida, et al., 2002, p.35) y en segundo lugar en la dualidad cósmica, como el femenino y el masculino (ibid., p.35). Su religión era politeísta y era “basada en la observación de los astros” (Chang-Rodriguez, 2008, p.34). Creían que ya habían pasado 4 edades cósmicas y que en la quinta fase donde estaban cuando los españoles llegaron allí el mundo desaparecería por causas sísmicas violentas (Crida, et al., 2002, p.35). Para que el mundo no desapareciera no sólo por causas sísmicas sino también por causas de falta de honradez y obediencia a los dioses sacrificaban frecuentemente humanos que eran prisioneros de guerra (Lucena Salmoral, 2005, p.28). Cabe mencionar este ritual donde “les

cortaban el pecho con un cuchillo de obsidiana” extrayéndose su corazón y ofreciéndose como un regalo a los dioses (Lucena Salmoral, 2005, p.28)

Asimismo, en la religión se puede constatar estrechos vínculos con los toltecas ya que el dios “de la lluvia o Tláloc” (Lucena Salmoral, 2005, p.28) y Quetzalcóatl -dios de las artes y de la agricultura- (Fox, 2011, p.14) consiguieron integrarse y sobrevivir bajo los nuevos datos de los aztecas.

La vida cotidiana de los aztecas estaba llena de presión y ansia ya que tenían miedo frente a ese politeísmo así cruel e inhumano. Eran personalidades llenas de supersticiones, y sufrían de melancolía, terror y depresión, según Potenziani (2013, p.7).

2. Comparación entre las culturas maya e inca. Diferencias y similitudes entre las dos culturas

Ambas civilizaciones -mayas e incas- desde su aspecto religioso eran politeístas y sacrificaban humanos, (Fox, 2011, p.8; Lucena Salmoral, 2005, p.26) aunque los últimos más raramente (Lucena Salmoral, 2005, p.29). En cuanto a los incas, cabe destacar la adoración del verdadero y supremo dios de todos los dioses “Pachacamac” que, aunque no lo habían visto nunca lo honraban en su corazón (Fox, 2011, p.29).

La existencia de los “amautas” (filósofos incas) demostraba un nivel avanzado en esta época (Fox, 2011, p.29). Esa élite inca componía tragedias y comedias que se representaban en días festivos y sus temas se trataban de hechos militares y victorias gloriosas (Fox, 2011, p.30).

A los incas no hubo ninguna influencia de factores externos en cuanto a su civilización, algo que significa que sus modelos y estándares culturales y sociales ya hubieron preexistido (Crida et al., 2002, p.39). Los incas fueron “un pueblo disciplinado” (Crida et al., 2002, p.39) y por eso consiguieron convertirse en un imperio cerca de 1200 d.C.

Los incas no conocían el concepto de dinero, la escritura, (Fox, 2011, p.29) no tenían comercio, ni tributos en especies (Vargas, 2002, p.35) y también su arquitectónica no alcanzó los estándares altos de las culturas de Mesoamérica (Fox, 2011, p.27). Sin embargo, utilizaban el “quipu”, un sistema numérico decimal fabricado por cuerdas anudadas (Crida et

al., 2002, p.42). De ese modo, podían registrar “hechos, mitos, censos estadísticos, recursos de las bodegas estatales, etc. (Crida et al., 2002, p.42).

Los mayas entre el 200 a.C. y el 300 d.C., por su parte, al contactar con diferentes regiones consiguieron configurar una cultura más o menos homogénea p.ej. teniendo la misma lengua, religión y filosofía (Malamud, 2020, p.27). También utilizaban un calendario complejo, un sistema numérico vigesimal basándose en su expresión escrita en puntos y barras y una escritura jeroglífica de símbolos silábicos y fonéticos (Malamud, 2020, p.27; Lucena Salmoral, 2005, p.20; Crida et al., 2002, p.25). Igualmente, descubrieron el cero (Lucena Salmoral, 2005, p.23; Crida et al., 2002, p.35).

En cuanto a la ganadería, solo los incas se ocuparon de ella (Lucena Salmoral, 2005, p.28). Cabe mencionar la falta del descubrimiento de la rueda por los pueblos de Mesoamérica (Malamud, 2020, p.25) ya que no poseían animales domésticos de tipo llama, vaca, caballo o en general animales de tiro (Crida et al., 2002, p.23). Sin embargo, la única aplicación de la rueda por los mayas fue para contar y calcular el tiempo utilizando un sistema de círculos (Crida et al., 2002, p.25).

A pesar de que ambas civilizaciones basaron su economía en la agricultura intensiva (Malamud, 2020, p.31; Lucena Salmoral, 2005, p.20), su sistema de cultivación tenía diferencias. Los mayas construyeron canales de riego “para drenar los pantanos y aprovechar esas tierras” (Crida et al., 2002, p.21). También, utilizaban el método de cultivo llamada “de tumba y quema” o roza (milpa en Mesoamérica (Crida et al., 2002, p.35)). Esa técnica se basaba en la quema de árboles y arbustos para limpiar la superficie por una parte y por otra para utilizar las cenizas como fertilizantes. El único problema fue el agotamiento de la tierra cultivada a causa de la falta de sustancias útiles ya utilizadas para ese extenso cultivo, algo que obligaba a los agricultores a buscar nuevas tierras cada dos o tres años (Malamud, 2020, p.22).

Al contrario, los incas desarrollaron su agricultura de un modo diferente ya que las tierras altas de los Andes y especialmente su relieve no permitían tierras cultivables íntegras, continuas y unidas así que se hicieron innumerables kilómetros de aterrazamientos y de canales de riego (Vargas, 2002, p.35). La construcción de terrazas en las laderas montañosas y el desarrollo de una infraestructura única con relación al regadío hizo que la explotación de la tierra fuese lo más rentable posible (Malamud, 2020, p.22, 24, 31; Lucena Salmoral, 2005,

p.28) algo que con su turno condujo al desarrollo económico y a la construcción de mercados permanentes cerca de los centros ceremoniales más importantes (Malamud, 2020, p.26).

Hay una diferencia más por lo que se refiere a la red de caminos dado que los incas tuvieron una red incomparable en toda la América prehispánica (Lucena Salmoral, 2005, p.29). Una red de más de 23.139 kilómetros que cruzaba ríos, desiertos, las alturas y las llanuras de este vasto territorio (Lucena Salmoral, 2005, p.28). Se llamaba el Inkario y estaba muy bien organizada con corredores (chaskis) para la información inmediata entre toda la población del imperio, y con los “tambos” donde depositaban armas y alimentos en puntos concretos para el abastecimiento rápido de los guerreros (Lucena Salmoral, 2005, p.29). Esta red de comunicaciones tenía una vital importancia para la gente que vivía junto al superficie del mar puesto que, a través de ésta, las alianzas políticas con las tierras altas andinas se mantendrían en un nivel satisfactorio, de otra manera, el abastecimiento de agua se encontraría en peligro (Crida et al., 2002, p.38).

Algo remarcable de su era fue su conocimiento quirúrgico. Eran capaces de trepanar el cráneo para extraer tumores con instrumentos quirúrgicos llamados “tumis”. Esta técnica muy avanzada se aplicó en el territorio de los incas (Lucena Salmoral, 2005, p.30).

Otra diferencia entre los mayas y los incas tenía que ver con su residencia. Aunque los mayas vivían en grandes ciudades (hablamos entonces de población urbana), la mayoría de los incas vivía en pequeños pueblos de cerca de 1000 habitantes cada uno.

La política expansionista que siguieron los incas demuestra una sutil y al mismo tiempo muy hábil táctica. A los conquistados que no querían someterse, su traslado hacia nuevas tierras para cultivarlas era inevitable. También, en cuanto a la jerarquía de los conquistados no la abolieron sino la mantuvieron bajo la condición que los herederos de esa autoridad fueran a vivir a Cuzco y eran “educados según el sistema inca y aprendieran quechua (el lenguaje de los incas) (Crida et al., 2002, p.42).

3. La cultura en el continente americano antes de la llegada de los españoles

Los libros y fuentes históricas atestiguan que al menos en el caso de los aztecas y de los incas había ya dos civilizaciones culminantes “que estaban en todo su esplendor” (Fox, 2011, p.20) justo antes de la llegada de los españoles. El impacto entre sí era tan traumático y

drástico que cambió de un modo irreversible y de una vez para siempre su modo de vida, sus usos y costumbres e incluso cambió su propio idioma. En cuanto a la civilización de los incas su futuro podría ser auspicioso, dado que “el imperio se encontraba en su mayor expansión” (Vargas, 2002, p.34), pues desafortunadamente la aparición de los españoles les dio el golpe de gracia (Crida et al., 2002, p.43).

Lo mismo también ocurrió con los aztecas ya que la aplicación de su forma social era nueva y sus perspectivas parecían particularmente positivas (Crida et al., 2002, p.36) no obstante, de eso no se sabrá nunca.

Ambas civilizaciones eran prósperas, y tenían su propia organización social y económica la cual era muy funcional hacia esas poblaciones. Fueron sociedades politeístas y el sistema teocrático que estuvo en vigor en todas partes aparecía en todos los aspectos de su vida diaria.

4. Referencias

- Arber, A. (1940). An Aztec Herbal. *Nature* 146, 81–83. <https://doi.org/10.1038/146081a0>
- Chang-Rodriguez, E. (2008), *Latinoamérica: su civilización y su cultura*. 4th edition. Boston: Thomson Heinle.
- Crida, C., Rodriguez, R., Vargas, A. (2002). Πολιτισμός της Λατινικής Αμερικής. Εγχειρίδιο Μελέτης. Πάτρα: ΕΑΠ.
- Farrar, W. (1966). *Tecuitlatl; A Glimpse of Aztec Food Technology*. *Nature* 211, 341–342. <https://doi.org/10.1038/211341a0>
- Fox, A. (2011). *Latinoamérica: Presente y pasado* (4th ed.). New Jersey: Pearson Education
- Jacobo-Marín, D. (2010). Delitos y castigos de la sociedad azteca. *Universitarios Potosinos*. 6. 36-41. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/275715915_Delitos_y_castigos_de_la_sociedad_azteca
- Lucena Salmoral, M. (2005). *Atlas histórico de Latinoamérica. Desde la prehistoria al siglo XXI*. Madrid: Síntesis
- Malamud, C. (2020). *Historia de América. Segunda edición actualizada*. Séptima reimpresión. Madrid: Alianza Editorial.
- Potenziani, J. (2013). Medicina y Sociedad Azteca en la Conquista Española. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/237191471_Medicina_y_Sociedad_Azteca_en_la_Conquista_Espanola
- Solanilla, C. V. (2008). Para una arqueología del pensamiento pedagógico en la América prehispánica: las culturas mesoamericanas. *Plumilla Educativa*, 5(1), 128–142. <https://doi.org/10.30554/PLUMILLAEDU.5.594.2008>
- Umberger, E. (2007). Historia del arte e Imperio Azteca: la evidencia de las esculturas. *Revista Española De Antropología Americana*, 37 (2), p.165-202.
- Vargas Escobar, A. (2002). *Ιστορία των χωρών της Λατινικής Αμερικής*. Εγχειρίδιο Μελέτης. Πάτρα: ΕΑΠ.